

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993

СОГЛАСИЕ АВТОРА НА УКАЗАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРЕ

Заявка № _____

на государственную регистрацию: Программы для ЭВМ

Название: ISOTOPE CALC

Правообладатель: Крюкова Светлана Степановна, 115408, г. Москва, ул. Утренняя,
д. 3, кв. 58

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

ФИО: Крюкова Светлана Степановна

Дата рождения: 27.01.1962

Гражданство: РФ

Паспорт: 4509 643993

СНИЛС: 048-860-692 02

ИНН: 772070062921

Адрес: 115408, г. Москва, ул. Утренняя, д. 3, кв. 58, РФ

Творческий вклад: Разработка математического аппарата ($an = 3 + n(n+9)/2$), базы данных 32 изотопов, алгоритмов идентификации, проверки тетранейтрона ($29+98+129=256$) и числа 137 ($4+14+21+98$). Объём кода: 452 строки.

При публикации: упоминать под своим именем

Подпись автора: _____

(Крюкова С.С.)

Дата: 07.03.2026